

RANGLARNI INSON TANASIGA VA SALOMATLIGIGA, KAYFIYATIGA TA'SIRI

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6579870>

Bazarova Muyassar Maxamadyusubovna
NamDU San'atshunoslik fakulteti tyutori
Abduolimov Jasurbek Zokirjon o'g'li
Namdu San'atshunoslik fakulteti 1-kurs talabasi

Annotatsiya: *Ushbu maqolada ranglar inson tanasiga va salomatligiga, kayfiyatiga ta'siri haqida yoritib berilgan. Hamda ranglardan qanday va qay o'rinda foydalanish haqida ma'lumotlar berilgan.*

Kalit so'zlar: *Rang, stimullar, qizil rang, to'q sariq rang, oq rang, qora rang, ko'k rang.*

Hayotimizni ranglar o'rab turibdi. Atrofimizni, butun olamni ranglarda ko'ra-miz. Ko'k osmonga, yashil o'tloqqa, qizil, sariq, oq, qora mashinalarga shu qadar o'rganib qolganmizki, rang aslida optik diapazondagi elektromagnit nurlari-ning subyektiv talqini ekanini unutib qo'yamiz. Rang - bu ko'zimiz ilg'aydigan yorug'lik to'lqinlari, uni uzun-qisqaligiga qarab har xil ko'ramiz. Hayotdagi muvaffaqiyat ranglarga bog'liq ekanligi hech kimga sir emas. Biz o'z oldimizga maqsad qo'yamiz, keyin bu maqsadga erishish uchun motivatsiya orqali o'ylaymiz va asta-sekin unga tomon harakatlanamiz. Bu juda sodda ko'rinadi, ammo baribir, ko'p odamlar bu sxemani yaxshi bilsalar ham, muvaffaqiyatga erishmaydilar. Balki, muammo vizual markazlarga ta'sir yetishmasligi bilan bog'liq ekanligi hech kimni hayoliga kelmaydi. Energiyaga bevosita ta'sir qiluvchi maxsus ranglar mavjud. Ushbu stimullar (stimullar-bularning barchasi teginish orqali his etilishi yoki idrok etilishi mumkin bo'lgan hissiyotlarni hosil qilishga qaratilgan harakatlardir)ga ta'sir rang terapiyasi deb ataladi.

Ba'zida ranglar insonlarni qaror qabul qilishga ta'sir qilishi mumkin bo'lgan ma'lum reaksiyalarning paydo bo'lishini rag'batlantiradi. Bir qarashda biz rangning ta'sirini sezmaymiz. Ammo, masalan, bulutli kunda, derazadan tashqarida faqat kul rangni ko'rsak, kayfiyat darhol yomonlasha boshlaydi. Ijobiy energiya yo'qoladi va atrofimizdagi dunyo to'satdan yoqimsiz va nursizday ko'rinadi.

Zamonaviy tibbiyot oxirgi yillarda rang terapiyasiga e'tibor qaratdi. Ushbu uslubning mohiyati rangni insonning aqliy, hissiy va jismoniy holatiga ta'sir qilish usuli sifatida ishlatishni boshladi. Turli to'lqin uzunliklaridagi ranglar inson tanasiga turli xil ta'sir ko'rsatadi. Ushbu maqolada turli xil ranglarning insonning holatiga ta'sirini batafsil tahlil qilamiz.

Qizil rang. Qizil va qirmizi ranglar to'yingan ranglar hisoblanadi. Ular sizni yerdan siljishga, kuch va faollikni oshirishga, kuchayishni his qilishga imkon beradi. Agar to'g'ri qaror qabul qilishga qiynalsangiz yoki rejangizni amalga

oshirishdan qo'rqasangiz, bu shubhadan xalos qiladigan va to'g'ri tanlovni tezroq bajarishga yordam beradigan rang hisoblanadi. Qizil rang sizning fikringiz va nuqtai nazaringiz uchun kurashish uchun kuch beradi.

Qizil rang odamlarga kuch va qat'iyat bag'ishlaydi. Bundan tashqari, bo'yi, vazni va boshqa jismoniy ko'rsatkichlaridan qat'iy nazar, hatto kichkina va mo'rt ko'rinadigan odamlar ham g'ayrioddiy qobiliyatlarni namoyon etishadi. Ammo qizil rangning haddan tashqari faolligi xatti-harakatlarga salbiy ta'sir ko'rsatishi mumkin. Juda kuchli faollik boshqa energiya markazlariga ta'sir qiladi, shuning uchun odam maqsadga erisha olmaydilar. Mutaxassislarining fikriga ko'ra, qizil rang ertalabdan kuch bag'ishlaydi. U kun bo'yi uyg'onishga va energiya olishga yordam beradi. Qizil rangning odamlarga ijobiy ta'siri tarixchilar tomonidan ham qayd etilgan. O'rta asrlarning ko'plab gerblar va bayroqlar bu rangni o'zlarining ramzilarida ishlatganlar. U harbiy kuchni, zabt etish va g'alaba qozonish istagini ko'rsatgan. Qizil rang shuningdek, inson tanasiga ijobiy ta'sir ko'rsatadi - qon aylanishini rag'batlantiradi, metabolizmni yaxshilaydi, yurak-qon tomir tizimi, immunitetni ko'taradi.

To'q sariq rang. To'q sariq rang faol va ishbilarmonlik ramzidir. Bu o'sish va biznesdagi muvaffaqiyatni anglatadi. Ushbu rang o'ziga xos iliqlik va energiyaga ega. U shunchaki ijobiylik va optimizm bilan nurlanadi. Uning ishlatilishi miyaning ishiga ijobiy ta'sir qiladi, faollikni, ijodkorlikni rag'batlantiradi. Muzokaralar jarayonida u muhim rol o'ynaydi, chunki to'q sariq rangli yordamida suhbatdosh bilan muloqot o'rnatish osonroq bo'ladi. Ushbu rang orqali o'zingizga biron bir kishini jalb qilishingiz mumkin. Bu rangni savdo, ko'chmas mulk va huquq sohasida ishlaganda ishlatilishi kerak.

Agar siz doimo yaxshi kayfiyatda bo'lishni, stress va asabiylikni yengishni istasangiz, to'q sariq rangni tanlanganingiz ma'qul. Bu rang miya faoliyatini yaxshilash, kuchli irodali fazilatlariningizni oshiradi. Biror kishiga ushbu rangning ta'siri boshqa odamlar bilan do'stona munosabatlarni o'rnatishga yordam beradi, va yanada mas'uliyatli qiladi. Inson tanasida endokrin, nafas olish va ovqat hazm qilish tizimlari to'q sariq rangga ijobiy ta'sir ko'rsatadi. Rang barcha gormonlarning ishiga ta'sir qiladi. Yana bir ta'siri insonning xarakteriga - o'ziga bo'lgan ishonchni oshiradi.

Yashil rang. Yashil rangning asosiy maqsadi boylik va farovonlikni saqlashdir. Suvli yashil rang tashvish va tartibsizliklardan xalos bo'lishga yordam beradi. Yashil rang tetiklantiruvchi ta'sirga ega, sizga tetiklikni saqlashga va yaxshi holatda bo'lishga imkon beradi. Uzoq muddatli rejalar paydo bo'lganda, yashil ranglardan foydalanganingiz maqsadga muvofiq. Bu rang natijaga erishish emas, balki mavjud yutuqlarni saqlashga ta'sir qiladi. Ko'p yashil uyqu tabletkalari kabi ishlashi mumkin, tanani to'liq bo'shashtiradi. Ertalab bu rangga murojaat qilmaslik yaxshiroqdir. Yashil rangning ko'pligi ham salbiy ta'sir qiladi - orzular va befarqlikga olib keladi.

Yashil rang ko'rish qobiliyatini yaxshilaydi, miya faoliyati va kontsentratsiyasiga ijobiy ta'sir qiladi. Yashil rangning odamga ta'siri sizni yomon fikrlar va salbiy his-tuyg'ulardan xalos bo'lishga imkon beradi. Yashil

rangning yetishmasligi nafas olish tizimining muammolari, aloqa qilishda qiyinchiliklar va qarama-qarshi jins bilan munosabatlar o'rnatish bilan bog'liq.

Oq rang. Oq rang muvaffaqiyatli odamlarning rangidir. Agar siz o'zingizning g'oyalaringizni boshqalar tomonidan qabul qilinishini, boshqalarga ma'qul bo'lishni istasangiz, tanlovingiz oq rang bo'lagani maqul. Oq rang cheksizlikdir. U juda katta kuchga ega, odamlarni harakatga undashga va boshqarishga qodir. Oq rang har qanday narsaga aylanishi mumkin, bu chinakam mukammallikni anglatadi.

U bilan siz barcha his-tuyg'ularingizni, qo'rquvlaringizni yo'qotasiz. Oq rang ko'rish organlari va endokrin tizimlarining ishini rag'batlantiradi. Erkak tanasini toksinlardan tozalaydi. oq kiyim ongga ijobiy ta'sir ko'rsatadi. Mustaqillik va ozodlikka erishmoqchi bo'lgan, tinchlik va osoyishtalikka intilayotgan ijodiy odamlar oq rangni tanlaydilar. Ushbu rangning haddan tashqari ko'tarilishi bilan biz g'azablanib, charchashimiz mumkin.

Qora rang. Aslida, qora rangni to'liq rang deb atash mumkin emas. Yorug'likni yutadi. Ammo bu rangning inson psixikasiga ta'siri juda katta. Ko'pincha qora rang depressiya, sog'inish, tushkunlik, ishonchsizlikning alomatlariga aylanadi. Ammo shu bilan birga, u bizga dam olishga imkon beradi, ijobiy munosabatda bo'ladi. Qora rang odamga ta'sir qiladi, uni o'zgartiradi.

Ko'k rang. Ko'k rang inson faoliyatiga ijobiy ta'sir ko'rsatadi. Ammo ko'k rangning giperaktivlik ko'pincha muammolarga olib keladi. Boshqa ranglarda bo'lgani kabi, ko'k ham turli xil effektlarga ega. Zich ko'k - bu xotirjamlik, tinchlik anglatadi. To'q ko'k yanada tashvishli va tushkun rang deb hisoblanadi. Ortiqcha rangning psixologik ta'siri haqiqiy g'oyani buzib ko'rsatishga qodir. Moviy rang insonning aqliy faoliyatiga ta'sir qiladi, aql, tahlil va mantiq uchun javob beradi. Ushbu rang insonni xotirjam va intizomli bo'lishini anglatadi. Shuning uchun bu ijodkorlikka, fikrlarni ifodalashga va she'riy faoliyatga ta'sir qiladi. Muloqotda biron bir noqulaylik, o'z nuqtai nazarini bildirish, ommaviy nutq ko'k rang bilan bog'liq muammolar tufayli. Qadimgi davrlarda, ko'k rang tananing va boshning orasidagi aloqani o'rnatadi, deb aytilgan. Shuningdek, ushbu rang immunitet uchun javobgardir. Charchoqni kamaytirishga yordam beradi. Uni yotoqxonada ishlatib, chunki ko'k uyquchanlikni keltirib chiqaradi, shuning uchun uxlab qolish osonroq bo'ladi. Ammo bu rangning ortiqcha bo'lishi sizning faoliyatingizga salbiy ta'sir qilishi mumkin - siz doimo uxlashni xohlaysiz. Ammo bundan tashqari, bu rang tajovuzkorlikni kamaytiradi, hissiy barqarorlikni mustahkamlaydi. Parta, stollar och kulrang, malla rang bo'lishi kerak, oq va qora ranglar tavsiya etilmaydi.

Xulosa qilib aytganda, biror kishi rangni ma'lum xususiyatlarga ega to'lqinlar sifatida qabul qiladi, bu esa tananing barcha hujayralarida rezonans keltirib chiqaradi. Rang sxemasining ta'siri shunchalik kuchliki, u hatto odamni o'ldirishi mumkin. Ranglarning insonga ta'siri haqidagi munozaralarda ular ko'pincha ramziy tizimlarga murojaat qilishadi turli madaniyatlar psixologik tadqiqot ma'lumotlariga qaraganda. Biroq, bu

tasodif emas - ko'plab chorrahalar mavjud. CTD ranglarning miyamizga qanday ta'sir qilishi haqidagi ba'zi ma'lumotlarni jamladi.

"Rang - bu his-tuyg'ularni uyg'otadigan yorug'lik mahsulidir", deb ta'kidlagan Gyote "Rang haqidagi ta'limotlar" asarida. U birinchi bo'lib rang palitrasining insonga ta'sirini tavsiflovchi tizimni taklif qilgan deb ishoniladi. Ammo Gyote, boshqa ko'plab rassomlar va yozuvchilar singari, faqat o'z instinktiga, kuzatishlariga va madaniyatda allaqachon mavjud bo'lgan ranglarni idrok etish an'analari tayanishi mumkin edi.

Faqat 20-asrda, psixologiya va oliy ta'limning eksperimental usullari rivojlanishi bilan asabiy faoliyat, rang to'lqinlarining ta'sirini tahlil qilish uchun ilmiy asos paydo bo'ldi. Ga qaramasdan ko'p miqdorda tajribalar va testlar, atrofdagi dunyo ranglarining bizning hissiy holatimizga ta'siri sirligicha qolmoqda.

Zamonaviy "Rang va psixika" monografiyasida aytilganidek, rangning hissiyotlarga ta'siri bir necha darajalarda sodir bo'ladi. Umuman olganda, yorqin ranglar hayajonli va faol, xira va quyuq ranglar esa inhibe qiluvchi va tinchlantiruvchi. Ammo ularga qaramlik va ularning ta'siri vaziyatga va shaxsning individual xususiyatlariga juda bog'liq.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR.

1. Mironova L.N. Rang haqidagi fan. Minsk, 1984 yil.
2. Frumkina R.M. Rang, ma'no, o'xshashlik. M., 1984 yil.
3. J. Agoston «Rang nazariyasi va uning dizaynda qo'llanilishi» M. «Min» 1982 y
4. B. A. Shashlov "Rang va rangni qayta tiklash", M. "Kitob", 1986 y.
5. Janice Lindsey "Rang haqida hamma narsa" kitob klubi 36.6. 2012 yil
6. <https://peskiadmin.ru/uz/cveta-i-ih-vliyanie-na-chelovecheskii-organizm-vliyanie-cveta-na-zdorove-i.html>